

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максат Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna
Normirova Nargiza Nazarovna
Baxronov Bezod Shavkatovich
Normuradov Nodir Alisherovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULAR ANALIZATORNI BAHOLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033064>

ANNOTATSIYA

Ushbu makolada vestibulyar analizator patologiyasi bilan kasallangan bemorlarda sub'ektiv sezgilarni tahlil qilishning mavjud usullari baholandi. Odatda, bunday bemorlar deyarli har doim bosh aylanishi bilan birga kechadigan muvozanat funksiyasining buzilishini qayd etishadi. Vestibulyar disfunktsiyadan aziyat chekadigan 36 nafar bemorda vestibulometrik va audiologik tekshiruvlardan tashqari, funksional kompyuter stabilometriyasi o'tkazildi. Chaqirilgan vestibulyar reaksiyalarning turiga qarab (markaziy, aralash, periferik) vestibulyar analizator reaksiyasining sensor, vegetativ va somatik tarkibiy qismlari tahlil qilindi hamda ularning shikastlanishni turli darajalarida ifodalanishiga ko'ra taqqoslanishi o'tkazildi.

Kalit so'zlar: vestibulyar disfunktsiya, bosh aylanishi, stabilometriya

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Нормирова Наргиза Назаровна
Бахронов Безод Шавкатович
Нормурадов Нодир Алишерович

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ БАЛАНСА

АННОТАЦИЯ

В статье проведена оценка доступных методов анализа субъективных ощущений у пациентов с патологией вестибулярного анализатора. Обычно такие больные отмечают нарушение функции равновесия, которое почти всегда сопровождается головокружением. Помимо вестибулометрического и аудиологического исследований, 36 пациентам с вестибулярной дисфункцией была проведена функциональная компьютерная стабилметрия. В зависимости от вида вызванных вестибулярных реакций (центральные, смешанные, периферические) анализировали и сравнивали сенсорные, вегетативные и соматические компоненты реакции вестибулярного анализатора по степени их выраженности при различных уровнях поражения.

Ключевые слова: вестибулярная дисфункция, головокружение, стабилметрия.

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna
Normirova Nargiza Nazarovna
Bakhronov Bezod Shavkatovich
Normuradov Nodir Alisherovich
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN THE DISORDER OF THE BALANCE FUNCTION

ANNOTATION

The existing methods of analyzing subjective sensations in patients with vestibular analyzer pathology were evaluated. Usually, such patients note a disturbance of balance function, which is almost always accompanied by dizziness. In addition to vestibulometric and audiological examinations, functional computer stabilometry was performed in 36 patients suffering from vestibular dysfunction. Depending on the type of evoked vestibular reactions (central, mixed, peripheral), the sensory, vegetative and somatic components of the vestibular analyzer reaction were analyzed and compared according to their expression at different levels of injury.

Key words: vestibular dysfunction, dizziness, stabilometry

Kirish: So'nggi yillarda jamiyatda muvozanatning buzilishi bilan koxleovestibulyar patologiyali bemorlar soni 10 ming aholiga 5-8 tani kechadigan kasalliklar soni ortib borayapti. Mamlakatimizda tashkil etadi. Patologik o'zgarishlar vestibulyar analizatorning o'ng va

chap bo'limlari orasidagi spontan fiziologik faollik simmetriyasining buzilishi oqibatida rivojlanadi, buning natijasida bosh va tananing fazodagi holatini idrok etish buziladi, qaysikim o'z navbatida, nomuvofiq kompensator harakatlarning paydo bo'lishiga olib keladi [5,12]. Statokinetik tizim inson organizmidagi eng murakkab tizimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Statokinetik tizimning tarkibiy qismlari bir-biri bilan hamda boshqa a'zo va tizimlar bilan ko'plab assosiativ aloqalar orqali bog'langan bo'lib, ular holatni saqlash uchun zarurdir. Ular ushbu tizimning hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yuqori adaptatsion va kompensator imkoniyatlarini ta'minlaydi [6]. Agar biron-bir sababga ko'ra tananing holati to'g'risida vizual, vestibulyar va proprioseptiv ma'lumotlarning odatiy birikmasi buzilgan bo'lsa, u holda odamda bosh aylanishi vujudga keladi [4,13]. U quloq labirinti, ko'ruv a'zosi, markaziy asab tizimining kasalligi yoki proprioseptiv buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Muvozanat funksiyasining buzilishi deyarli har doim bosh aylanishi bilan birga kechganligi sababli, ushbu tushunchalarni ko'pincha adashdirishadi. Shunga qaramay, o'rnatish va poznotonik reflekslar - somatik reaksiyalar, bosh va tananing fazodagi holatini his qilish va bosh aylanishi esa - sensor reaksiyalardir [1,14].

Bosh aylanishi, og'riq singari sub'ektiv sezgilarga kiradi. Haqiqiy (vestibulyar) bosh aylanishi – bemorning atrofidagi predmetlarning yoki bemorning o'zini fazoda xayoliy aylanishi yoki harakatini his qilishdir. Bundan tashqari, bemor o'zini yiqilayotgandek his qilishi yoki vazsizlik sezgisini tuyishi mumkin. Ushbu ikki turdagi bosh aylanishi tizimli bo'lib, har doim labirintning patologiyasidan dalolat beradi, ya'ni vestibulyar analizatorning periferik yoki aralash turdagi zararlanishida kuzatiladi. Bunday bosh aylanishi novestibulyar yoki markaziy bosh aylanishi deb ataladi [2,11]. Markaziy bosh aylanishi bir yo'nalishli va ko'p yo'nalishli spontan nistagm bilan yoki nigoh yo'nalishi o'zgariganda o'z yo'nalishini o'zgartiruvchi nistagm bilan kechishi mumkin.

Periferik vestibulyar bosh aylanishi odatda markaziy bosh aylanishidan ko'ra jadalroq bo'lib, ifodalangan vegetativ ko'rinishlar (ko'ngil aynishi, faqat vaqtinchalik yengillik keltiradigan va oziq-ovqat iste'moli bilan bog'liq bo'lmagan ko'p marotaba qayt qilish, yuzning oqarib ketishi yoki qizarishi, gipergidroz va boshqalar) bilan birga kechadi. Periferik vestibulyar bosh aylanishi ko'pincha xurujsimon tabiatga ega. Odatda, periferik vestibulyar bosh aylanishi bir tomonlama patologik jarayon sababli yuzaga keladi hamda zararlangan tomondan eshitish qobiliyatining buzilishi va quloqda shovqin bilan birga kechadi [9,10]. Ko'pincha vestibulyar buzilishlar Mener kasalligi (MK), vertebral bazilyar yetishmovchilik fonidagi kokleovestibulopatiya, xavfsiz xurujsimon holatli bosh aylanishi, labirintit va vestibulyar neyronitning belgisi hisoblanadi. Vestibulyar funksiyani tekshirishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, vestibulyar analizatorning disfunktsiyasi bilan kechadigan patologik holatlarni tashxislash va davolash uchun inson tanasidagi bosim markazining (BM) tebranishlarini ro'yxatga olish va tahlil qilishga asoslangan funksional kompyuter stabilometriyasi (FKS) tobora ko'proq qo'llanilayapti. Mazkur usul muvozanat funksiyasi buzilishlarining ifodalanganligini ob'ektiv baholash va ushbu buzilishga sabab bo'lgan patologik jarayonning dinamikasini nazorat qilish imkonini beradi. S. Yoneda, K. Tokumasu tomonidan olib borilgan tadqiqot FKS yordamida periferik vestibulyar buzilishlari mavjud bemorlarda postural buzilishlarni o'rganishga bag'ishlangan [5,14]. Ushbu tadqiqotda amplituda spektrining xususiyatlaridan (ossilyatsiyaning 0,1; 0,2 va 2,0 Gs chastotalarda ustunligi) MK, holatli bosh aylanishi va bosh miyaning VIII juft nervi nevitining qiyosiy tashxisoti uchun foydalanish mumkinligi aniqlandi. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari gorizontial va sagittal komponentlarning umumiy vektorini aks ettiruvchi BM siljishining umumiy egri chizig'ining uzunligi MK bilan kasallangan bemorlarda sog'lom odamlarga qaraganda ancha uzunroq ekanligini ko'rsatdi. M. Alessandrini et al. FKS yordamida bir tomonlama vestibulyar neyronit bilan og'rigan bemorlarda muvozanat funksiyasini o'rganishgan [12,14].

Biz adabiyotda asosan ampulyar va otolitik retseptorlarning zararlanishini tavsiflovchi ob'ektiv ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda vestibulyar disfunktsiyaning sensor va somatik ko'rinishlarini taqqoslash bo'yicha ma'lumotlarni topmadik.

Tadqiqotning maqsadi- vestibulyar analizator reaksiyasining alohida komponentlarini (sensor, vegetativ va somatik) uning turli darajadagi zararlanishida ifodalanganligini baholashdan iborat bo'ldi.

Material va usullar. SamMU klinikasi Otorinolaringologiya kafedrasida bosh aylanishi yoki muvozanatning buzilishi shikoyati bilan ambulator yoki stasionar sharoitda davolanayotgan 36 nafar bemor tekshirildi. Standart otorinolaringologik klinik tekshiruvdan tashqari, bemorlarni tekshirish sxemasiga keng qamrovli vestibulometrik tekshiruv, tonal bo'sag'ali audiometriya, FKC kiritildi, kasallik tarixini batafsil aniqlash va sensorli analog shkalasidan foydalangan holda vestibulyar buzilishlarni baholash uchun diagnostik suhbat o'tkazildi. Bosh aylanishi kamayganligini qayd etgan ba'zi bemorlarda tanadagi tebranish chastotalarining pastdan o'rtagacha o'zgarishi kuzatildi. Mualliflar, ushbu holatni markaziy asab tizimi tomonidan kompensatsiya mexanizmlarining namoyon bo'lishi, deb hisoblashadi. Ammo turg'un remissiya davri kuzatilmagan va ahvolda sub'ektiv yaxshilanishi sezmaganda bemorlarda chastota-amplituda spektrini tahlil qilishda bunday o'zgarishlar topilmadi. Tekshiruvlar yordamida periferik va markaziy vestibulyar buzilishlarning qiyosiy tashxisotini o'tkazib, stabilogrammaning chastota-amplituda spektri ko'rsatkichlarining vestibulyar analizatorning periferik zararlanishida past chastotalar sohasiga (0,1 dan 0,5 Gs gacha) siljishini, analizatorning markaziy bo'limlari zararlanishida yuqori chastotali ossilyatsiyalar (0,3 dan 2,0 Gs gacha) ustun bo'lishini aniqladi [4].

FKS MK tashxisotida keng qo'llanilishini ta'kidlash joiz. Ushbu patologiyali bemorlarni tekshirishda M. Havia et al. BM harakat tezligi ko'rsatkichlari va kasallikning davomiyligi o'rtasida bog'liqlikni aniqlashmadi [13]. Ammo eshitish qobiliyatining 40-70 dB gacha pasayishida audiologik va stabilometrik ko'rsatkichlarni solishtirganda, BM harakat tezligining nafaqat ko'ruv deprivatsiyasi, balki ochiq ko'zlar bilan o'tkazilgan sinamada ham keskin oshishi aniqlangan, mazkur holat eshitish qobiliyati 25 dB gacha yo'qolgan bemorlarda kuzatilmagan.

MK bilan og'rigan bemorlarda muvozanat tizimining funksional holati periferik kokleovestibulyar sindrom mavjud bo'lganda 84% holatda, aralash vestibulyar sindrom mavjud bo'lganda esa 100% holatda postural nazoratning pasayishi bilan tavsiflanganligini ta'kidladi [2].

Postural nazoratning nisbatan dam olish holatida ham, funksional yuklamada ham pasayishi kuzatildi. Muallifning ta'kidlashicha, FKSni degidratatsion testlar bilan birgalikda qo'llash labirint gidroslari tashxisotida audiologik degidratatsion testdan ko'ra ko'proq ma'lumot beruvchi usuldir.

Natijalar .Induksiyalangan vestibulyar reaksiyalarning (IVR) kechish turiga qarab (markaziy, aralash yoki periferik) bemorlar uch guruhga bo'lingan. 1-guruhga IVR kechishining periferik tipi qayd etilgan 30 nafar (22,1%): surunkali yiringli o'rta otitning qo'zg'alishi bilan 4 nafar (13,3%), o'tkir otit bilan 6 nafar (20%) va Mener sindromi bilan 20 nafar (66,6%) bemor kiritilgan. 22 nafar bemorda (73,3%) ko'ngil aynishi, qayt qilish, terlash, taxikardiya va qon bosimining o'zgarishi kabi vegetativ belgilar qayd etilgan. Barcha bemorlarda kuchli bosh aylanishi kuzatilgan va 10 balli sensorli analog shkalasi bo'yicha $5,7 \pm 0,8$ ballni tashkil etgan. Xos jihati shundaki, 24 nafar bemor (80%) bosh aylanishini tizimli deb ta'riflagan. Barcha bemorlar harakat paytida (yurish va tana holatining o'zgarishi) bosh aylanishining kuchayishini qayd etishgan. FKSda muvozanat funksiyasi samaradorligining integral aksi bo'lgan muvozanat funksiyasining ko'rsatkichi (MFK) 20 nafar bemorda (66,7%) normaning yosh chegarasidan $27,7 \pm 2,35\%$ ga pastroq, qolgan bemorlarda esa normaning pastki chegarasida bo'lgan. Shunday qilib, MFKning pasayishi barcha guruh uchun 18,5%ni tashkil etgan. 2-guruhga IVR kechishining aralash tipi qayd etilgan 52 nafar (38,2%): o'tkir eksudativ o'rta otit bilan 4 nafar (7,7%), surunkali yiringli o'rta otitning qo'zg'alishi bilan 14 nafar (26,9%), avj olib boruvchi surunkali neyrosensor og'irquloqlik bilan 14 nafar (26,9%) va o'tkir neyrosensor og'irquloqlik bilan 20 nafar (38,5%) bemor kiritilgan. Vegetativ ko'rinishlarni 20 nafar (38,5%) bemor qayd etishgan. Ushbu guruhda bosh aylanishining ifodalanganligini sensorli analog shkalasi bo'yicha $3,0 \pm 0,67$ ballni tashkil etgan. Bosh aylanishini 13 nafar (24,6%) bemor ifodalangan darajada deb, 46 nafar (86,4%) bemor esa notizimli deb

ta'riflashgan. MFK 24 nafar (46,2%) bemorda $29,0 \pm 2,6\%$ ga pasaygan; barcha guruh uchun esa mazkur ko'rsatkich $13,4\%$ ni tashkil etgan. Shunisi e'tiborga loyiqlik, o'tkir neyrosensor og'irlik qayd etilgan 20 nafar bemordan 14 nafarini (70%) harakat paytida bosh aylanishi bezovta qilgan va dam olish paytida bosh aylanishi kuzatilmagan, biroq 12 nafar (60%) bemorda MFKning pasayishi qayd etilgan. 3-guruhga zararlanishning markaziy tipi qayd etilgan 54 nafar (39,7%); o'tkir neyrosensor og'irquqluk bilan 24 nafar (44,4%) va avj olib boruvchi surunkali neyrosensor og'irquqluk bilan 30 nafar (55,6%) bemor kiritilgan. Vegetativ buzilishlarga 12 nafar (22,2%) bemor shikoyat qilgan. Bosh aylanishini barcha bemorlar notizimli deb ta'riflashgan; sensorli analog shkalasi bo'yicha uning ifodalanganligi $3,5 \pm 0,79$ ballni tashkil etgan. FKS o'tkazilganda 18 nafar bemorda (33,3%) MFK $26,7 \pm 2,8\%$ ga pasaygan; barcha guruh uchun MFKning pasayishi $8,9\%$ ga teng bo'lgan. E'tiborga loyiq jihati shundan iboratki, MFKning pasayishi o'tkir neyrosensor og'irquqluk qayd etilgan 24 nafar bemordan faqatgina 6 nafarida (25%) aniqlangan.

Xulosa. Shunday qilib, vestibulyar disfunktsiyaning barcha tarkibiy qismlari (sensor, vegetativ va somatik) IVR kechishining periferik turi

qayd etilgan bemorlarda kuchliroq ifodalangan. IVRning markaziy turi periferik zararlanishga qaraganda vegetativ va sensor buzilishlarning kamroq darajada ifodalanishi bilan tavsiflangan. MFKning yoshga oid me'yorlardan og'ishi ham kamroq darajada ifodalangan. Biroq ushbu guruhda kekxa yoshdagi shaxslar ko'proq bo'lganligini hisobga olish lozim, yosh o'tgani sayin esa mazkur ko'rsatkichning qiymati pasayadi. Vestibulyar analizator zararlanishining aralash turida vestibulyar disfunktsiyaning kamroq darajada ifodalangan sensor ko'rinishlari kuzatilgan, vegetativ va somatik ko'rinishlari (muvozanat funksiyasining buzilishi) esa IVRning periferik turiga qaraganda kamroq darajada, markaziy zararlanishiga qaraganda esa ko'proq darajada ifodalangan. O'tkir neyrosensor og'irquqluk va IVRning aralash turi qayd etilgan bemorlarda MFKning hattoki yengil bosh aylanishida ham pasayganligini, IVRning markaziy turida ushbu nozologiyali va bosh aylanishiga shikoyat bildirgan bemorlarda MFKdagi o'zgarishlar kamroq darajada ifodalanganligini ta'kidlash joiz.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Алексеева Н.С. Современные представления о патофизиологических механизмах головокружения // Матер. симпозиума "Головокружение: современные подходы к решению проблемы" 8го съезда неврологов России. М., 2001. С. 2–5.
2. Валиева С. Ш. и др. Изучение вестибулярной функции при болезни Меньера // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 14 (139). – С. 62-69.
3. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
4. Валиева С. Ш. и др. Диагностическая тактика исследования полости носа у детей с врожденной расщелиной неба // European science. – 2021. – №. 3 (59). – С. 49-52.
5. Горбушева И.А. Влияние внутрилабиринтной гипертензии на функциональное состояние системы равновесия: автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2005. С. 1–24.
6. Гофман В.Р., Корюкин В.Е., Решетников В.Н., Усачев В.Н. Асимметрия и компенсация вестибуляторной функции при поражении ушного лабиринта. СПб.: Оргтехиздат, 1994. С. 1–99.
7. Кононова Н.А. Функциональная компьютерная стабилметрия в дифференциальной диагностике периферических и центральных вестибулярных расстройств: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2006. С. 1–24.
8. Кунельская Н.Л. Головокружение с позиции отоневролога // Consilium Medicum. 2007. Т. 9. № 12. С. 68–72.
9. Лучихин Л.А. Вестибулярный анализатор и статокINETическая функция // Матер. Всероссийск. науч.практ. конфеконфер. М., 2002. С. 17–21.
10. Насретдинова М. Т., Набиев О. Р., Карабаев Х. Э. Перспектива применения кавинтона для лечения пациентов с болезнью Меньера // Экспериментальная и клиническая оториноларингология. – 2021. – №. 2. – С. 36-38.
11. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э., Шарафова И. А. Применение методов диагностики у пациентов с головокружением // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8. – №. 4. – С. 390-396. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера // междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – С. 270.
12. Насретдинова М. и др. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛОВОГО ТЕСТА ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 34-37.
13. Насретдинова М., Карабаев Х. Клинический анализ головокружений у больных с кохлеовестибулярными нарушениями // Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 2.1 (101). – С. 78-81
14. Насретдинова М., Григорьева А. К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-33.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000